

- 1 Interview IH7, Datum: 18.11.2025, Dauer: 58:23
- 2 Rolle: Instandhaltung(mit übergeordneten Tätigkeiten), Erfahrung: 8 Jahre im Unternehmen, 3 Jahre in aktueller Rolle
- 3 I: So, die Aufnahme läuft ab jetzt. Wenn Sie mit dem Vorgehen, wie besprochen, einverstanden sind, dann bestätigen Sie das bitte nochmal.
- 4 IH7: Ja, ich bin einverstanden.
- 5 I: Gut, können Sie mir bitte zuerst Ihren beruflichen Werdegang und den Weg zu Ihrer aktuellen Position in der Instandhaltung schildern?
- 6 IH7: Ja, natürlich gerne. Ich bin nach meinem Realschulabschluss in die Ausbildung gekommen, war da dann bei dem Unternehmen [Firmenname_1] tätig. Dort habe ich auch zwei Jahre gearbeitet, habe währenddessen meinen Industriemeister gemacht. Im Anschluss daran bin ich dann zu meinem jetzigen Unternehmen [Firmenname_2] gekommen, wo ich auch als Instandhalter gearbeitet habe. Und im Anschluss daran bin ich, habe ich einen Meister nebenberuflich begonnen und habe studiert und bin jetzt seit drei Jahren als Gruppensprecher in der Instandhaltung tätig. Davor war ich fünf Tage, fünf Jahre lang als Instandhalter selber tätig. Also insgesamt acht Jahre bin ich bei dem Unternehmen jetzt. Ich unterstütze eine Schichtgruppe, in der ich aber selbst mitarbeite. Ich mache operative Tätigkeiten und repräsentierte früher die Gruppe bei einem wöchentlichen Abteilungsbriefing, wenn ich dafür eingeteilt war.
- 7 I: Okay, danke. Damit ich Ihr Aufgabenfeld besser einordnen kann, würde mich interessieren, in welcher Branche ist Ihr Unternehmen tätig und wie lange genau arbeiten Sie dort innerhalb der Instandhaltung?
- 8 IH7: Ja, wie schon gesagt, ich bin seit acht Jahren im Unternehmen, auch in der Instandhaltung schon die gesamte Zeit, seit drei Jahren dort als erfahrener Instandhalter und mein Unternehmen ist tätig im Lebensmittelbranche.
- 9 I: Okay, danke. Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag der Instandhaltungsmitarbeitenden aus? Was sind deren Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten?
- 10 IH7: Also zunächst mal beginnt der Arbeitstag eigentlich damit, egal ob die Kolleginnen und Kollegen auf Schicht sind oder ob Sie auf regulärer Tagesschicht arbeiten, das ist bei uns von Montag bis Freitag, dass Sie zu Beginn Ihres Arbeitstages Ihre E-Mails überprüfen. Unsere Anlagen werden über ein Uptime-Tracking getrackt und sollte es Störungen geben, werden die da gemeldet, sodass die Instandhalter wissen, Sie müssen jetzt dort oder hier an diesem Tool oder an dieser Anlage etwas machen, um Sie wieder in Betrieb zu bringen. Und über dieses System würden Ihnen auch Wartungen gemeldet werden. Diese Wartungen müssen Sie dann im Endeffekt in Eigenorganisation durchführen, in Einvernehmen mit der Steuerung.
- 11 I: Verstanden. Dann würde ich Sie nun bitten, dass Sie von einer Zeit oder einem Ereignis erzählen, in dem Sie in der Instandhaltung die Motivation als besonders hoch erlebt haben. Das kann ein längerer Zeitraum oder ein einzelnes Ereignis gewesen sein.
- 12 IH7: [Pause] Puh, okay, das ist auf jeden Fall, da muss ich kurz überlegen. [Pause] Ich würde sagen, dass ich meine Instandhalter, meine Kolleginnen und Kollegen sehr motiviert erlebe. [Pause] Wenn Sie in Eigenverantwortung besondere Projekte abarbeiten können und vor allem auch, wenn Sie merken oder wissen, dass diese Aufgabe wichtig ist und Sie sich da auch auf eine gewisse Art und Weise platzieren können, die unterstreicht, dass die Instandhaltung einen wichtigen Beitrag leistet zu unserer Produktion generell und generell auch im Unternehmensalltag einen wichtigen Beitrag leistet. Und wenn da jemand besondere Leistungen bringt und sich dementsprechend dann auch, ja, hervortun kann und auch positives Feedback bekommt, dann würde ich sagen, sind die Leute da schon motiviert.
- 13 I: Danke. Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, also ein bestimmtes Ereignis oder Projekt, bei dem das besonders sichtbar war und Sie und Ihre Kolleg:innen deutlich motiviert waren?

..Verantwortung []

..Anerkennung []

..Anerkennung []

IH7: [Pause] Ja, also ein besonderes Projekt ist auf jeden Fall, ähm, es gibt bei uns ein betriebliches Vorschlagswesen. Wenn jemand dort einen guten Vorschlag bringt, dann werden die Personen zu einem Gespräch eingeladen, äh, ich will jetzt nicht sagen befragt, aber man spricht dann miteinander, lässt sich das erklären, möchte verstehen, wie es zu dieser Idee gekommen ist, den Hintergrund kennen, möchte nochmal evaluieren, ob das wirklich eine gute Idee ist. Und wenn dem so ist und man zum Beispiel ein großes Einsparpotenzial irgendwo nutzen kann, dann werden die jeweiligen Kolleginnen und Kollegen gebeten, dass sie eine Präsentation erstellen, um das Ganze in einem Verbesserungsausschuss vorzustellen. Und definitiv erlebe ich dabei immer eine besondere Motivation, weil sie die Möglichkeit haben, den Wert ihrer Arbeit auch darzustellen und vor allem sich selber dann auch dementsprechend präsentieren zu können. Ein anderes Beispiel, was mir jetzt noch einfällt, wäre, und das ist jetzt vielleicht eher etwas allgemein formuliert, ich habe das Team bei uns im Endeffekt mit aufbauen können, wo ich eben auch festgestellt habe, dass die verschiedenen Subteams, die wir haben, sehr gut zusammenpassen, dass die sehr gut miteinander agieren. Und mir fällt definitiv auf, dass wir, wir hatten eine kleine Umstrukturierung und seitdem wir die hatten, sind die Leute deutlich motivierter und ich kann es jetzt nicht anhand von Zahlen oder Daten irgendwie festmachen, aber ich glaube, dass die Leute, die sich besser verstehen oder seitdem die Leute zusammenarbeiten, die sich besser verstehen, dass da auch ein größeres, ja, ein größerer Antrieb, eine größere Motivation herrscht.

15 I: Danke, das sind zwei gute Beispiele. Wenn wir beim Ersten bleiben, also bei dem Vorschlagswesen, welche Rolle haben Sie dabei konkret gespielt und wie haben Sie die Rückmeldungen der Mitarbeitenden nach dieser Präsentationsphase wahrgenommen?

IH7: [Pause] Also direkte Rückmeldungen gab es jetzt von den Kolleginnen und Kollegen nicht. Was mir schon aufgefallen ist, dass sie einfach mit einem größeren Lächeln durch die Hallen gegangen sind und mit stolz geschwellter Brust dann im Endeffekt auch ihren Kolleginnen und Kollegen, die da vielleicht jetzt nicht direkt beteiligt waren, dann erzählt haben, wie das war und wie sie das gemacht haben. Die Rückmeldung war, wie gesagt, nicht besonders, also die war jetzt nicht direkt, aber indirekt habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass daraus immer größerer Antrieb gewachsen ist, auch weiter Verantwortung zu übernehmen. Das wäre übrigens auch ein Beispiel, was mir noch einfallen würde, was zur Motivation beigetragen hat. Nach dieser Umstrukturierung hatten bestimmte Kolleginnen und Kollegen einen bestimmten Bereich zugeteilt bekommen. Und vorher war so ein bisschen jeder für alles da und seitdem wir diese Zuteilung haben, sind die Leute auf jeden Fall auch deutlich motivierter einfach, weil sie natürlich wollen, dass ihr Bereich möglichst gut dasteht und möglichst gut abschneidet im Vergleich zu den anderen.

17 I: Verstehe. Welche konkreten Auswirkungen hatten diese Veränderungen, also das Vorschlagswesen und die Bereichszuteilung, auf die Arbeitsergebnisse oder auf das Team insgesamt?

IH7: [Pause] Naja, also zum einen war die Bereichszuteilung auf jeden Fall so, dass es auf einer Seite entlastend war. Dadurch ist auf jeden Fall klar geworden, es sind genügend Leute da, um die Arbeit, die in diesem Teilbereich anfällt, auch erledigen zu können, erfolgreich erledigen zu können. Und was meinen Sie jetzt mit Veränderungen bezüglich des Vorschlagswesens?

19 I: Ich meine, ob beim Vorschlagswesen nach der Einführung oder nach den erfolgreichen Präsentationen Veränderungen wahrgenommen wurden.

IH7: Ja, auf jeden Fall. Also die Leute waren deutlich motivierter und ich hatte auch das Gefühl, sie haben dadurch ein besseres Auge gehabt für solche Verbesserungen, was im Endeffekt, wie soll ich das sagen, das war, also das hat wie so ein, ja, das war wie so ein Lauffeuer, was da losgetreten wurde. Also die, die, das eine führte zum nächsten und jedes Mal diese positive Bestätigung, die sie da erhalten haben, glaube ich, hat noch weiter dazu beigetragen, dass sie das auch mehr wollten und ein besseres Auge grundsätzlich entwickelt haben dafür.

21 I: Verstehe. Gab es von Ihrer Seite oder von anderen Personen im

Unternehmen gezieltes Feedback oder Anerkennung, das diese Motivation zusätzlich unterstützt hat?

22

IH7: Ja, also das, das definitiv. Unser Fertigungsleiter hat bei einigen Einsparmaßnahmen, die durch diese Vorschläge eben entstanden sind, wenn dann bestimmt eine besonders hohe Summe quasi eingespart wurde, direkt nochmal Feedback gegeben an die jeweiligen Personen, die das auch eingereicht haben und die das dann vielleicht auch umgesetzt haben. Und da hat man schon gemerkt, dass die Personen oder dass die Kolleginnen und Kollegen ihn sehr zu schätzen wissen in seiner Funktion und auch sein Feedback sehr zu schätzen wissen und generell eine hohe Meinung von ihm haben als Führungskraft, was dazu natürlich dann beigetragen hat, dass sie sich noch mehr angestrengt haben, weil sie dieses positive Feedback eben von dieser hoch angesehenen Person bekommen wollten. Ich habe teilweise auch das Gefühl, dass das bei mir so ist, dass die Leute gerne von mir positiv gesehen werden wollen und dass sie sich dann gerade mit solchen Themen, weil sie wissen, dass das für mich auch eine, ich war selber mal ein Instandhalter, ich weiß, dass viel Verbesserungspotenzial nur da gesehen werden kann und für mich selber war das halt so, dass ich immer betone oder immer wieder betone, wie wichtig solche Verbesserungsmaßnahmen und Vorschläge für mich sind und dass ich dabei auch immer unterstütze, wenn jemand Hilfe haben will und ich glaube, dass da auch in gewisser Weise Motivation entsteht.

23

I: Danke. Wenn Sie das zusammenfassend betrachten, welche Faktoren, würden Sie sagen, tragen am stärksten zu diesen positiven, motivierenden Situationen bei?

24

IH7: [Pause] Faktoren im Sinne von, also bin mir jetzt nicht ganz sicher, was mit der Frage gemeint ist, vielleicht können Sie das erklären.

25

I: [Pause] Natürlich. Ich meine, welche konkreten Einflüsse oder Bedingungen Sie als ausschlaggebend sehen, zum Beispiel, also was Ihrer Erfahrung nach die Motivation am meisten fördert.

26

IH7: Ja, also definitiv ist der Teamzusammenhalt sehr, sehr wichtig. Es gab auch schon Phasen vor der Umstrukturierung, was ich so mitbekommen habe, unter der vorherigen Führungskraft, so muss ich sagen, die schon, also wo Teammotivation eben nicht so vorhanden war und dadurch die Motivation, äh, der Teamzusammenhalt war nicht so vorhanden und dadurch war die Motivation nicht so hoch. Also das kann man schon, denke ich, so sagen. Anerkennung ist auf jeden Fall super wichtig, dass der Wert der Arbeit geschätzt wird. Instandhaltung wird von vielen Bereichen bei uns im Unternehmen und auch, was ich im Austausch von anderen so mitbekomme, immer so ein bisschen als, ja, Last gesehen, als Kostenfaktor, der aber effektiv nichts bringt. Was so aber natürlich falsch ist, ähm, brauchen wir jetzt, glaube ich, in dem Kreis oder in dem Rahmen nicht weiter ausführen. Aber die Wertschätzung für die Instandhaltung generell ist ein großer Faktor, der Motivation in diesem Bereich mit sich bringt, ähm, was da dran liegt, dass die Leute sich dadurch gesehen und wertgeschätzt fühlen, vor allem auch, wenn Führungskräfte sie loben, Fertigungsleiter, äh, es würde vielleicht auch nicht schaden, wenn ein Firmenleiter, ähm, also unser Firmenleiter mal explizit darauf hinweist, wie wichtig die Instandhaltung ist und wie viel sie jetzt gebracht hat, vielleicht anhand von irgendwelchen KPIs. Die Eigenverantwortung ist auf jeden Fall wichtig, der, der feste Bereich, für den jeder zuständig ist, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ich denke auch, dass finanzielle Anreize eine Rolle spielen, ähm, [Pause] wobei ich das jetzt vielleicht differenziert betrachten würde. Ja, ich denke, das sind so die Sachen, die die Motivation am meisten fördern. Ich glaube auch, wenn man sich Zeit nimmt und sich die individuellen Probleme anhört und vielleicht auch versucht, individuelle Lösungen zu finden, ähm, jetzt zum Beispiel in Bezug auf Weiterbildungen, wenn man bei jemandem das Potenzial sieht und sich die Zeit nimmt, mit der Person auch darüber zu reden, was sie machen könnte und, ähm, welche Optionen sie hat und was denn vielleicht wirklich für sie sinnvoll wäre.

27

I: Okay, danke. Dann würde ich gern auf die andere Seite schauen. Können Sie sich an eine Situation erinnern, in der die Motivation oder Zufriedenheit deutlich gelitten hat? Also eine Phase, die Sie als besonders herausfordernd erlebt haben?

28

IH7: [Pause] Ja, ja, ich denke schon, da müsste ich jetzt auch mal mich kurz zurückerinnern, wenn Sie sagen, eine Phase...[Pause] Also ich habe eine Sache relativ häufig immer wieder zu hören gekriegt, die habe ich aber selber nur so indirekt miterlebt. Mein Vorgänger, also der vorherige Chef, der Instandhaltung, der war wohl nicht immer so wirklich ehrlich zu den Leuten. Ähm, er hat zum einen die Leute nicht ernst genommen, er hat sich nicht um die individuellen Probleme gekümmert, die es gab, er hat individuelle Stärken der Leute auch überhaupt nicht wahrgenommen, beziehungsweise, ähm, ausgenutzt und aufgezeigt. Er konnte sie auch gar nicht kennen, weil er sich mit den Leuten nicht wirklich auseinandergesetzt hat. Er hat zudem, und das war, glaube ich, das größte Problem, sich oft nicht an seine eigenen Worte gehalten. Die Verbindlichkeit hat da vollkommen gefehlt. Und ich habe den Eindruck, dass das eine Sache ist, die die Menschen oder die Kollegen bei mir jetzt schon zu schätzen gelernt haben, oder dass sie die zumindest an mir sehr schätzen, ist eben diese Verbindlichkeit, die es vorher da nicht gab. Selber unter, also unter meiner Mitarbeit in der Gruppe jetzt, es gab einen Kollegen, der ist jetzt mittlerweile im Ruhestand, ähm, den habe ich selber auch nicht eingestellt, der war, also so ungefähr wurde um ihn herum das, äh, das, äh, Gebäude gebaut, in dem wir produzieren. Und der Mitarbeiter war leider nicht der Fleißigste. Das heißt, er hat sich aus Arbeit rausgezogen. Und das hat auf jeden Fall zu ein paar Problemen geführt. Der war auch nicht immer ehrlich. Ähm, und er hat vor allem auch teilweise versucht, sich besser dastehen zu lassen, als er ist. Dem Ganzen wurde dann ein bisschen der Riegel vorgeschoben. Er hat so ein bisschen, ja, eine Sonderposition bekommen, in der er besser, äh, aussteuerbar war, nenne ich das jetzt mal. Der hat aber vorab schon auch für Probleme gesorgt im Team.

I: [Pause] Verstehe, wie hat sich diese Situation mit diesem Mitarbeiter und den Spannungen im Team damals konkret auf die Motivation oder das Arbeitsklima ausgewirkt?

29

30

IH7: Also zum einen kann ich sagen, dass das Klima sehr, sehr schlecht war. Also das generell mal. Dadurch, dass die Person schon so lange da war, denke ich, gab es auch schon einen großen Respekt vor, vor ihm. [Pause] Es hat aber auch so ein bisschen Misstrauen geschürt. Und ich glaube, dadurch, dass die Leute misstrauisch waren, auch im Zusammenhang mit der damaligen Führungskraft, die nicht so verbindlich war und die sich, also mir wird das immer so beschrieben, dass die Person halt gelogen hat, glaube ich, konnten die Personen sich nicht so richtig entfalten, wodurch sie sich so ein bisschen zurückgehalten haben. Und was, also das Ganze hat die Motivation schon, wie soll ich das beschreiben? Also die Motivation war dadurch schon stark eingeschränkt. Also der Rahmen, in dem man motiviert sein konnte, war schon viel kleiner, dadurch, dass man sich nur in dem kleineren Bereich auch bewegt hat. Ich denke, die Leute waren auch viel vorsichtiger damals, als es hätten sein müssen und haben ja generell ihr Potenzial auch nicht ausgeschöpft. Was da auch auf jeden Fall dazu beigetragen hat, ist, dass der Bereich einfach nicht aufgetrennt war. Jeder war für alles zuständig, wodurch halt auch immer alle anderen für alles zuständig war, wenn Sie verstehen, was ich meine. Der Mitarbeiter A hatte so eben noch, ich sage jetzt einfach mal, 25 andere Kollegen, auf die er sich verlassen konnte, die im Endeffekt vielleicht auch schuld waren, wenn irgendwas schiefgegangen ist. So wurde natürlich die Arbeit auf mehrere Schultern getragen, wobei die Arbeit an sich eigentlich, ja, relativ nicht mehr oder, also nicht weniger war, sondern eigentlich das Gleiche. [Pause] Sie wissen, was ich meine. Das war jetzt nicht ganz so sinnvoll, aber ich hoffe, Sie wissen, was ich meine. Die, ähm, ich habe leider einen Faden verloren jetzt. Tut mir leid.

I: Kein Problem. Ich verstehe gut, was Sie meinen. damit ich das besser einordnen kann. Welchen konkreten Folgen hatte dieses schlechte Klima damals auf die Leistung oder das Verhalten im Alltag?

31

32

IH7: Ja, wie schon gesagt, also sie waren zögerlicher. Dadurch haben sie weniger gemacht von Haus aus und dadurch war dann auch die Leistung schlechter. Das Klima war auch schlechter. Die Leute waren vorsichtiger und sie waren verhaltener und sie waren vor allem auch nicht so, sie haben sich selber als nicht so verantwortlich gefühlt, dadurch, dass einfach mehr Leute da waren, auf die sich im Endeffekt, ich sage es jetzt mal ganz salopp, die Schuld auch verteilt hat.

33

I: Verstehen Sie. Gab es aus Ihrer Sicht bestimmte Faktoren oder Entscheidungen im Unternehmen, die diese Situation zusätzlich verschärft haben?

34

IH7: Ja, da muss ich sagen, bin ich selber auch immer wieder ein bisschen irritiert davon, wie wenig Handlungsspielraum uns in der Instandhaltung gegeben wird. Ich verstehe das, das ist ein großes Industrieunternehmen. Wir sind hier nicht bei irgendeinem Kleinunternehmen oder bei einem Mittelständler mit 200 Leuten. Bei uns am Standort arbeiten schon ein paar tausend Leute. Es gibt andere Strukturen, es gibt diese Strukturen, es gibt Hierarchie-Ebenen, es gibt den Betriebsrat, es gibt Personalabteilungen, die natürlich auch wichtig sind und auf einen gewissen Rahmen achten müssen, in dem wir uns bewegen können. Aber was auf jeden Fall das Ganze schwierig macht, ist, wenn disziplinarische Maßnahmen und disziplinarische Maßnahmen immer von mehreren Hierarchie-Ebenen abgewunken werden müssen, damit sie auch durchgesetzt werden. Das führt natürlich dazu, dass wenn Mitarbeiter A Mist baut, Mitarbeiter B das sofort mitbekommt, aber dann erstmal wochenlang eine Schleife läuft, bis dieser Mitarbeiter A dann eine Abmahnung bekommt, weil Gespräche vorab nichts geholfen haben. Mitarbeiter B hat in der Zwischenzeit komplett vergessen, dass da eine Maßnahme folgen könnte, hat aber definitiv wahrgenommen, dass die Person Mist gebaut hat, die andere, und es aber im Endeffekt keine Konsequenzen gab. Und genauso ist es in die andere Richtung auch. Wenn jemand sagt, er möchte gerne einen Kollegen fördern, dann ist es sehr, sehr schwierig, das durchzusetzen, wenn nicht gewisse Rahmenbedingungen vorliegen. Dass man zum Beispiel sagt, ja, die Person hat hier besonders gute Arbeit geleistet und man möchte der Person jetzt neue Aufgaben zuschreiben und ihr in dem Zuge aber auch eine Lohngruppe mehr geben. Dann ist es fast unmöglich in diesem Unternehmen. Und das ist definitiv eine Entscheidung, die da eine Rolle spielt. Die Flexibilität fehlt uns da auf jeden Fall.

35

I: Danke, das ist nachvollziehbar. Welche Auswirkungen hatte diese eingeschränkte Flexibilität auf die Motivation ihrer Kolleg:innen, insbesondere wenn sie mitbekommen, dass Anerkennung oder Konsequenzen nur verzögert oder gar nicht erfolgen?

36

IH7: Ja, ich glaube, das kann sich eigentlich jeder selber vorstellen. Wenn ich sehe, dass jemand Mist baut und das aber irgendwie nicht geahndet wird, dann sinkt natürlich meine Motivation, dass ich selber mein Bestes gebe. Und die eingeschränkte Flexibilität, das war jetzt im Endeffekt bezogen auf uns, weil wir den Kollegen, der damals, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen faul war, einfach nicht sofort sanktionieren konnten, wenn Sachen passiert sind, die das aber, ja, schon zugelassen hätten und vielleicht auch verlangt in einer gewissen Art und Weise.

37

I: Verstanden. Was hätten Sie rückblickend, was hätten Sie sich rückblickend gewünscht, um diese Situation zu verbessern, sowohl im Hinblick auf die Teamdynamik als auch auf Ihre Handlungsmöglichkeiten in Ihrer Rolle im Team?

38

IH7: Was meinen Sie jetzt genau für eine Situation?

39

I: Ich meine die Phase, in der das Teamklima schlecht war und Sie wenig Handlungsspielraum hatten. Also was hätte Ihrer Meinung nach das Unternehmen oder auch Sie selbst tun können, um die Motivation im Team in dieser Zeit zu verbessern oder die Probleme schneller zu lösen?

40

IH7: [Pause] Naja, also was hätte das Unternehmen tun können? Also das Unternehmen hätte uns in der Instandhaltung auf jeden Fall auch in eine Position bringen können, wo wir disziplinarische Maßnahmen geltend machen können, ohne vorher fünf Iterationen durchlaufen zu müssen, bis das auch wirklich passieren kann. Ich bin jemand, der einen sehr offenen und direkten Umgang pflegt und das wird auch geschätzt. Genauso wird geschätzt, zumindest ist das mein Eindruck, auch auf motivationaler Ebene, wenn man jemandem sagt, dass er was gut macht, aber auch wenn man ihm sagt, dass er was schlecht macht. Es bringt oft nichts, wenn man Sachen durch die Blume sagt, weil dann die Wirkung verloren geht, wenn die Leute vielleicht gar nicht so richtig wissen, was sie meinen oder was man meint. Jeder ist anders und wenn ich die gleiche Sache zu zehn verschiedenen Leuten sage, dann gehen

zehn verschiedene Leute mit mindestens, ja, ich sag mal, fünf verschiedenen Gefühlen aus diesem Gespräch raus, weil jeder was anderes versteht, jeder ein anderes Selbstbild hat, was das auch prägt und beeinflusst. [Pause] Jetzt habe ich wieder den Faden leider verloren. Was war Ihre ursprüngliche Frage?

41 I: Kein Problem. Die Frage war, was Sie sich konkret gewünscht hätten, um die Motivation im Team in dieser schwierigen Phase verbessern oder die Probleme schneller lösen zu können.

IH7: Also ganz konkret, für uns mehr Handlungsspielraum in der Instandhaltung, sowohl für monetäre Anreize als auch für organisatorische Veränderungen wie Beförderungen und Positionen als auch mehr Handhabe bei disziplinarischen Maßnahmen. Ich denke, es wäre auch nicht schlecht gewesen, wenn ich zur Aufbereitung von dem Ganzen auch sowas wie einen Workshop hätte abrufen können, wo dann vielleicht mal eine Schicht Instandhaltung nicht besetzt ist. Aber da herrscht natürlich auch hoher Druck, um das durchzusetzen.

43 I: Danke. Wenn Sie nun beide Sachen betrachten, also die motivierenden und die demotivierenden Phasen, welche grundlegenden Unterschiede nehmen Sie wahr, die die Motivation Ihrer Kolleginnen und Kollegen beeinflusst haben?

IH7: Also da muss ich sagen, die Unterschiede, die ich wahrnehme, ist, dass leider, leider, leider die demotivierenden Phasen immer deutlich länger nachwirken als die motivierenden. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen in der Natur des Menschen. Das ist auch eine Sache, bei der ich mich selber häufig ertappe, dass ich mir eher die Sachen anschau, die gerade nicht gut laufen, anstatt mal einen Blick auf die Sachen zu werfen, die gut laufen. Und das ist auch eine Sache, die ich dabei wahrgenommen habe. Die Sachen haben deutlich länger nachgewirkt, wenn sie schlecht waren. Der Mitarbeiter, von dem ich erzählt habe, der ist jetzt schon eine Zeit lang weg, über den wird aber immer noch manchmal so, ja, schulterrundelnd geredet, ich will jetzt nicht sagen geschimpft, aber im Endeffekt wird er immer noch als Negativbeispiel erwähnt. Wohingegen wir aber auch sehr, sehr gute Kolleginnen und Kollegen haben, die wir verloren haben an entweder andere Firmen, weil sie keine Weiterbildungs- oder Aufstiegsmöglichkeiten bei uns hatten oder generell auch sich vielleicht in die Selbstständigkeit bewegt haben als Dienstleister. Was auch übrigens diese Personalfuktuation, die hat immer zu Demotivationsphasen geführt. Jetzt, wo wir gerade schon dabei sind, fällt mir das noch ein. Also, wenn wir Leute quasi verloren haben, Personal verloren haben an andere Firmen oder teilweise auch an andere Bereiche innerhalb unserer Firma, dann war das auch sehr demotivierend für die Kolleginnen und Kollegen. Genau, zur Wirkung zurück. Ich habe gemerkt, dass die demotivierenden Phasen deutlich länger nachgewirkt haben als die motivierenden Phasen. Was mir auch aufgefallen ist, dass immer ein großer Druck herrscht, eine Lohnerhöhung zu bekommen oder zum Beispiel eine Einmalzahlung oder eine Bonuszahlung. Die Wirkung davon aber dann fast sofort verpufft ist. Die Leute arbeiten darauf hin, dass sie das bekommen und sobald sie das haben, sinkt die Motivation wieder rapide ab. Was mir sehr, sehr aufgefallen ist, jetzt nur als Beispiel wieder, die Wertschätzung der Arbeit durch zum Beispiel den Fertigungsleiter oder mich, die hat sehr, sehr lange nachgewirkt. Da waren die Leute lange motiviert und genauso habe ich das auch gemerkt bei der Übertragung von Eigenverantwortung. Das hat sehr lange motivierend nachgewirkt. Das waren so die zwei Sachen, wo mir das wirklich aufgefallen ist, dass auch die motivierenden Phasen lange wirken. Aber generell, muss ich sagen, wirken die negativen Sachen leider länger nach, wenn sie nicht auch immer stärker wirken.

45 I: Danke. Wenn Sie an das Arbeitsumfeld denken, welche Aspekte empfinden Sie als besonders wichtig für deren Motivation im Arbeitsalltag?

IH7: [Pause] Puh, also als besonders wichtig empfinde ich auf jeden Fall, [Pause] also um das nochmal zu betonen, die Wertschätzung. Ich finde es sehr wichtig, dass die Leute Arbeit haben, von der sie wissen, dass sie sie auch schaffen können. Das heißt, es muss genug Personal da sein, um Arbeit schaffen zu können, die da ist. Selbst wenn man den Leuten sagt, hey, du bist heute alleine auf Schicht, mach dir keinen Stress, ich weiß, dass du die Wartungen nicht schaffen kannst, dann gehen sie trotzdem unzufrieden nach Hause, wenn die Arbeit nicht geschafft ist. Weil sie wissen, dass die Arbeit da

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne
 ..Arbeitsbedingungen
 ..Anerkennung
 ..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit 47

ist und dass die Arbeit eben in ihrem Arbeitsbereich auch angefallen ist. Was mir auch auffällt, ist, dass, wie gesagt, die Teamdynamik, dass die wichtig ist [Pause] und dass die auch, dass die Leute gerne zur Arbeit kommen. Wie gesagt, angemessenes Personal für die Arbeit, die da ist und Wertschätzung da, wo sie notwendig ist, aber auch Sanktionen da, wo sie notwendig sind.

I: Verstanden. Was würden Sie sagen, wie sich Aspekten wie Entlohnung, Arbeitsplatzsicherheit oder soziale Leistung auf die Motivation im Arbeitsalltag auswirken?

48

..Gehalt
 ..Status
 ..Gehalt
 ..Anerkennung
 ..Arbeitsplatzsicherheit
 ..Gehalt
 ..Gehalt
 ..Gehalt
 ..Anerkennung
 ..Gehalt

IH7: Also ich muss sagen, im Arbeitsalltag, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. [Pause] Ich hatte das vorhin schon angeschnitten mit Entlohnung. Das ist immer sehr motivierend, der Gedanke daran, eine Lohnerhöhung zu bekommen und auf dem Weg dahin ist man besonders bemüht, weil man die ja haben will. Man will diesen Status, man will die Anerkennung, man will dieses Geld auf jeden Fall auch haben. Alles, was damit einhergeht quasi. Sobald die aber dann da ist, sinkt es rapide wieder ab und man, ja, man gewöhnt sich dran, man nimmt es als selbstverständlich hin. Das heißt, auf diese Art und Weise würde sich das auswirken. Die Punkte Arbeitsplatzsicherheit, da muss ich sagen, die Instandhaltung wird organisationell bei uns schon als essenziell betrachtet und das wissen die Leute auch, die hier arbeiten. Sie haben einen sehr, sehr sicheren Arbeitsplatz, weswegen ich glaube, dass sie das nicht im Arbeitsalltag wahrnehmen. Was eventuell schon positiv sich auswirken kann, sind soziale Leistungen und das sind vielleicht auch Sachen, die man merkt. Und damit meine ich jetzt vielleicht gar nicht so sehr Urlaubsgeld, das ist vielleicht auch wie eine Sache, die irgendwie als selbstverständlich wahrgenommen wird. Aber was auf jeden Fall auffällt, ist, dass sowas wie so kleine Incentives, die man hergibt, wie zum Beispiel im Sommer so eine Eisbude, wo sich jeder einfach eine Kugel Eis holen kann oder vielleicht eine Limo oder so. Das sind so Sachen, die wirken an den Tagen motivierend. Die Leute sind wirklich motiviert an den Tagen, weil sie wissen, mein Gott, in der Mittagspause heute im Winter, da hole ich mir eine Bratwurstsemmel, die geht aufs Haus, die zahlt mein Chef, so ungefähr. Oder wir haben eine komplette Linienwartung durchgeführt und am Ende davon gibt mein Chef eine Brotzeit aus. Das motiviert auf jeden Fall im Alltag, wenn man das jetzt als soziale Leistung verstehen will.

49

I: Danke. Dann würde ich gerne auf den nächsten Themenblock übergehen, der ja für Sie auch in gewisser Weise ähm, relevant ist, da Sie ja eine quasi Doppelfunktion ausfüllen; die führungskräfte-spezifischen Fragen. Welche spezifischen Herausforderungen begegnen Ihnen denn bei der Motivation direkten Mitarbeitenden in der Instandhaltung?

..Arbeitsbedingungen
 ..Gehalt
 ..Unternehmenspolitik und -verwaltung 50

IH7: [Pause] Puh, [Pause] das ist schwierig zu beantworten, Also, wie ich schon gesagt habe, hätte ich gerne mehr Handlungsspielraum, vor allem auch in Bezug auf monetäre Aspekte. Da bin ich stark eingeschränkt durch die Hierarchien und Strukturen bei uns im Betrieb. [Pause] Was natürlich schwierig ist, wenn ich keinen Einfluss auf die Faktoren nehmen kann oder auf die Themen generell keinen Einfluss nehmen kann, das ist natürlich eine Herausforderung, das kann man schon so sagen. Ich habe drei Unterteams definiert und jetzt zerstreiten sich aber zwei Kolleginnen oder Kollegen in dem einen Team. Ich kann darauf keinen Einfluss nehmen. Ich kann nicht umorganisieren, weil damit würde ich automatisch jemanden anderen mitbestrafen, der von der Person wekommt, mit der er sich vielleicht gut versteht. Der nimmt es dann vielleicht auch noch als Strafe wahr. Dann habe ich zwei Feuer gelegt anstatt einem gelöscht. Also das ist auf jeden Fall schwierig. [Pause] Ich weiß, dass es das in Deutschland auch regulär gibt. Bei uns wurde das System im Endeffekt übernommen. Das nennt sich Leistungsbeurteilung. Das kommt, soweit ich weiß, aus dem Tarifvertrag der [Gewerkschaft] in Deutschland. Und die, also die sieht folgend, sie sieht so aus, ich habe jedes Jahr ein Gespräch mit jeder Kollegin und jedem Kollegen zu führen, indem ich die Leistung beurteile. Das ist jetzt sowieso bei mir, also ich pflege einen sehr nahen und sehr engen Kontakt mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, ich führe diese Gespräche sowieso regelmäßig und viel öfter als einmal pro Jahr. Aber einmal im Jahr muss ich es machen. Und in diesem Gespräch muss ich jeder Kollegin und jedem Kollegen einen Zettel geben, auf dem eine bestimmte Punktzahl draufsteht. Diese Punktzahl entscheidet darüber, wie viel Bonus sie pro Monat bekommen. On top, zu ihrem Gehalt, zu allen anderen Leistungen. Also eigentlich ist das an sich eine

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne
 ..Unternehmenspolitik und -verwaltung
 ..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit

..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende
 ..Unternehmenspolitik und -verwaltung
 ..Unternehmenspolitik und -verwaltung
 ..Gehalt

gute Sache. Kaputt gemacht wird das Ganze dadurch, dass ich nicht frei über diese Punkte entscheiden darf, sondern diese Punkte werden einfach nur im Endeffekt über einen Schnitt, über die gesamte Firma berechnet und dann kriegt jeder Bereich anhand von einem Dreisatz ungefähr eine Anzahl von Punkten, die er vergeben darf. Das heißt, unser Team reißt sich ein Jahr lang den Arsch auf und ich muss mich am Ende hinstellen mit einem Zettel und muss sagen, sorry, deine Leistung war nicht besser als im letzten Jahr. Anhand von diesem Zettel zumindest, anhand von dieser Leistungsbeurteilung, obwohl sie eigentlich vielleicht viel besser war. Das ist eine Riesenherausforderung, die mir, also die mir jedes Jahr wieder richtig viel Zeit und Nerven raubt, weil das System an sich einfach defekt ist. Es funktioniert nicht. Und wie gesagt, das ist, äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie das bei anderen Betrieben hier in der Schweiz ist, aber die, also ich weiß, dass dieses System ursprünglich aus Deutschland kommt und dass das da, von da übernommen wurde. Die Grundidee an sich ist schon gut, allerdings fehlt die Möglichkeit, dass jemand, der schlechter wird, auch Punkte genommen werden. Diese Option gibt es einfach gar nicht. Und auf der anderen Seite ist, wie gesagt, das, was ich beschrieben habe, ich habe nicht freie Verfügung über diese Punkte, ich kann die Leistung nicht wirklich beurteilen. Und das ist super demotivierend. Das merke ich auch bei den Leuten. Es ist für die Leute unangenehm, es ist für mich sehr unangenehm. Und am Ende habe ich danach immer ein komplett unmotiviertes Team, wenn ich keine Punkte vergeben darf, weil es heißt ja Leistungsbeurteilung, aber ich kann nicht ihre Leistung beurteilen. Jeder denkt, er macht einen guten Job und kriegt am Ende von mir gesagt, sorry, es gibt nicht mehr Geld. Den Hintergrund kennen die Leute natürlich nicht.

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit

51

I: Verstehe. Welche Maßnahmen ergreifen Sie trotz dieser Einschränkung, um die Motivation und Arbeitszufriedenheit Ihres Teams so gut wie möglich zu fördern?

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

52

IH7: Also ich habe tatsächlich das Glück, dass ich freie Kostenstellenverfügbarkeit habe. Und ich selber glaube, dass der Nutzen, der aus zum Beispiel eines Sommerfests hervorgeht, deutlich höher ist, als die Kosten, die daraus entstanden sind. auch wenn das nicht eins zu eins messbar ist. Das ist übrigens auch eine sehr schwere Sache in Bezug auf Motivation, eine Herausforderung für mich, vielleicht noch zur letzten Frage. Es ist schwer, die Motivation an KPIs zu koppeln, die im Endeffekt am Ende jeder versteht und die vor allem auch den Nutzen davon messbar machen. Aber zu den Maßnahmen zurück, kleine Incentives, regelmäßige Incentives, das ist für mich eine Sache, die auf jeden Fall, also die ich verfolge, die ich mache. Das heißt, ich gebe meine Brotzeit aus auf die Kostenstelle, teilweise auch auf meine eigenen Kosten. Ich gehe mit gutem Beispiel voran. Wenn Sonderschichten gemacht werden müssen, bin ich in der Firma und ich merke, dass die Leute das motiviert, weil sie verstehen, dass ich sie nicht einfach nur vorschicke und mir selber daheim schön mache, sondern dass sie jemanden haben, der ihre Probleme versteht, weil er selber mal in dem Bereich gearbeitet hat, aber sich jetzt nicht deswegen irgendwie auf ein Podest stellt und dann nicht mehr betroffen ist von solchen Problemen. Wenn zum Beispiel Kurzarbeit ist, dann bestehe ich auch drauf, dass auch ich in Kurzarbeit gehe und diese Lohneinbußen hatte oder habe. Was wollte ich noch sagen? [Pause] Was noch eine Maßnahme ist, ist auf jeden Fall ein gutes Teamklima, wozu wieder diese Incentives beitragen und vor allem auch Events, die dann gemacht werden, die tragen da auch immens dazu bei, weil einfach das Klima besser wird, die Leute lernen sich besser kennen, auch mal außerhalb von der Arbeit, die verstehen sich dadurch besser. Neue Leute werden dadurch viel besser ins Team integriert, auch wenn sie davor vielleicht ein bisschen zurückhaltend waren. Das ist immer cool und das sind Sachen, die ich auf jeden Fall mache. Außerdem versuche ich, ein sehr enges Verhältnis zu den Leuten zu haben, ich versuche auf Augenhöhe mit ihnen zu reden, mache ihnen aber auch klar, dass wir Kolleginnen und Kollegen sind und sich natürlich am Ende auch auf eine gewisse Art und Weise zu verhalten, verhalten zu haben. Und allein schon das Ausbleiben von Lob wird in unserem engen Verhältnis, das wir haben durch die flache Hierarchie, schon als Rüge verstanden, wodurch ich eigentlich fast nie wirklich ernste Gespräche führen muss, weil allein schon das Nicht-Loben dazu führt, dass Leute verstehen, dass sie gerade etwas gemacht haben, was vielleicht nicht okay war.

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

..Gehalt

..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende

..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitar

..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerech

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen

..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende

..Anerkennung

53

I: Verstanden. Gibt es besondere Strategien oder Ansätze, die Sie als besonders wirksam erlebt haben, um auf demotivierende Faktoren in Ihrem

Team zu reagieren?

- ..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende 54
- ..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende
- ..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit
- ..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit
- ..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende
- ..Anerkennung
- ..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit
- ..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende
- ..Anerkennung
- ..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende
- ..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende
- ..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne
- ..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit 58
- ..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit
- ..Wachstumsmöglichkeit
- ..Wachstumsmöglichkeit
- ..Arbeitsbedingungen
- ..Arbeitsbedingungen
- ..Die Arbeit selbst
- ..Leistung/Erfolg
- ..Leistung/Erfolg
- ..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit

IH7: [Pause] Ja, definitiv. Ich würde das einfach unter dem Titel oder Deckmantel Transparenz jetzt benennen. Und zwar ist es einfach immer gut, Probleme in der Gruppe anzusprechen. Was dabei auch wichtig ist und das würde ich jetzt vielleicht als Strategie nicht unbedingt nennen, aber einen Ansatz kann man es nennen, wenn man feststellt, dass gewisse Personen zu diesen Problemen führen, dann ist es immens wichtig, dass auch diese Personen angesprochen werden. Es ist super demotivierend für die Leute, wenn man, meinetwegen unsere, ich nur als Beispiel, unsere Instandhalter müssen Stunden zurückmelden. Diese Stunden, das sind quasi ihre Arbeitsstunden, die müssen zurückgemeldet werden, wie lange haben sie wofür gearbeitet. Jetzt gibt es einen Kollegen, der das nicht macht. Jetzt kann ich nicht das gesamte Team von zehn Leuten jeweils rügen und sagen, ihr bucht eure Stunden nicht, ihr bucht eure Stunden nicht. Ich muss das definitiv transparent machen, wer das ist, woher diese Probleme kommen. Natürlich reiße ich dem jetzt nicht vor versammelter Mannschaft den Kopf runter, sondern ich führe ein Vier-Augen-Gespräch mit der Person. Aber was ich nicht mache, ist, dass ich das ganze Team ermahne, sondern gezielt die Personen. Diese Kollektivstrafen sind furchtbar für die Motivation. Das ist mir schon oft aufgefallen und das kann ich vor allem sogar noch aus der Zeit beschreiben, als ich selber noch Instandhalter war. Ansonsten, ähm, was für Ansätze habe ich da verfolgt? [Pause] Also, wie gesagt, regelmäßiger Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, regelmäßige Gespräche, Transparenz, äh, regelmäßiges Feedback, wirklich Wertschätzung ist immens wichtig, Wertschätzung ist, ja, also Wertschätzung der Instandhaltung, das kann man gar nicht genug betonen, wenn man das nicht als Kostenfaktor darstellt, sondern als eine gewinnbringende, nutzenbringende Sache. Und, äh, Teamstimmung zu fördern ist auch ein wichtiger Ansatz, wenn es da Probleme gibt, vielleicht sich als Moderator mal einzuklinken, gerade wenn es Probleme sind, die jetzt nicht unbedingt auf fachlicher Ebene geklärt werden müssen, einfach mal anzubieten, ein Gespräch, ein Streitgespräch zu moderieren, um das aus der Welt zu schaffen. Dann ist vielleicht nicht an dem Tag schon wieder Ruhe, aber das dauert dann meistens einen Schichtblock und die Leute kommen wieder, geben sich die Hand und alles ist gut.

I: Dankeschön, dann kommen wir auch zum Abschluss des Interviews. Gibt es aus Ihrer Sicht noch wichtige Aspekte zum Thema Motivation in der Instandhaltung, die wir bisher nicht angesprochen haben, die Sie aber noch erwähnen möchten?

IH7: Puh, jetzt muss ich kurz überlegen, bin mir nicht sicher, vielleicht haben Sie da irgendwann mal irgendeinen Denkanstoß für mich oder so, wir haben ja über ziemlich viel jetzt auch schon gesprochen,

I: Kein Problem. Fällt Ihnen noch was ein dazu, wenn Sie sich jetzt zurückerinnern an vielleicht den Umgang mit einem speziellen Mitarbeitenden, vielleicht gibt es aber auch was, was Ihnen in der letzten Woche vielleicht aufgefallen ist, was wir jetzt hier noch gar nicht besprechen konnten.

IH7: [Pause] Ja, also ich denke, was man wirklich betonen muss, ist, dass man immer mit gleichem Maßstab abgemessen werden muss. [Pause] Es müssen die gleichen Regeln für alle gelten, jeder muss das gleiche Päckchen tragen, man darf aber den Leuten, die mehr machen wollen, das auch auf jeden Fall nicht verwehren. Ich denke, das fasst es relativ schön zusammen. Wenn ich merke, dass jemand das Potenzial hat, mehr machen will und auch mehr machen kann und ich fördere diese Person, indem ich sie fordere, dann ist das auf jeden Fall ein super wichtiger Aspekt. Was ich nicht machen darf, ist, die Leute überlasten. Wenn ich merke, dass jemand an seinen Grenzen ist, dann muss ich vielleicht den Fuß auch ein bisschen vom Gas nehmen. Was für mich auch total wichtig ist, was ich auch, denke ich, in der Instandhaltung immer als wichtig betrachte, ist, dass man ergebnisorientiert arbeitet und nicht prozessorientiert. Natürlich kann man sich jetzt an Wartungsstrategien festhängeln und darauf bestehen, dass bestimmte Sachen eingehalten werden, aber im Endeffekt ist in der Instandhaltung das Wichtige erstmal, dass alles läuft, und dann, dass ungeplante Stillstände vermieden werden. Und da hilft es einem nichts, wenn man jetzt einen ungeplanten Stillstand hat, man aber daran festhält, dass man eigentlich zuerst noch eine andere Wartung macht. Das bringt nichts. Ergebnisorientiertes Arbeiten ist wichtig. Gleiche Maßstäbe für

alle und definitiv [Pause] für uns in der Instandhaltung mehr Flexibilität in Bezug auf finanzielle Anreize, die geschaffen werden können, die kurzfristig motivieren und auch um mehr disziplinären Handlungsspielraum, um Sachen auszumerzen, die sich langfristig negativ auf die Motivation auswirken.

59 I: Okay, dankeschön. Dann die vorletzte Frage. Was würden Sie sich für die Zukunft der Motivation in der industriellen Instandhaltung am meisten wünschen?

60 IH7: Huh, was würde ich mir wünschen? Was würde ich mir am meisten wünschen? Also am meisten würde ich mir wünschen, dass der Wert überall verstanden wird, der Instandhaltung, und dass [Pause] sich alle Leute bestens verstehen. [Pause] Genau, [Pause] also am besten die, [Pause] also genau, genug Personal für die Arbeit, das ist auf jeden Fall wichtig, dass das immer überall vorhanden ist und sich da keine firmenstrategischen Sachen in den Weg stellen. Dann, wie schon gesagt, dass die, dass sich alle immer gut verstehen, das würde ich mir am meisten wünschen, und ja, mehr Handlungsspielraum für uns in der Instandhaltung, damit positive Verhalten, dass wir da Anreize setzen können, kurzfristig, durch monetäre Sachen zum Beispiel, aber dass wir langfristig auch den Handlungsspielraum haben, um negatives Verhalten einfach auszumerzen, durch disziplinarische Maßnahmen, zum Beispiel, oder dass man auch langfristige Anreize setzen kann, dass sich Leute weiterbilden können. Da würde ich mir von meiner Firma auch was wünschen, dass sie mehr Bildungsurlaub gewährt, auch wenn sie es vielleicht nicht müssten, tariflich gesehen, ähm, oder vertraglich gesehen, besser gesagt, aber dass sie vielleicht auch, ähm, [Pause] ja, hier den Wert verstehen und das auch fördern, dass die Leute sich weiterbilden und da auch flexibler handelt, in Bezug auf Arbeitszeitmodelle zum Beispiel.

61 I: Danke. Dann zum Abschluss noch die Frage, haben Sie noch Fragen an mich oder zum weiteren Verlauf der Untersuchung?

62 IH7: Ähm, nein, ich habe eigentlich keine Fragen soweit, ähm, ich will nur noch mal sicher gehen, dass ich das auch richtig verstanden habe, ich meine, Sie haben mir das zwar als Mail geschrieben, soweit ich mich erinnern kann, aber es wird alles, was jetzt hier zurückführbar wäre, quasi geschwärzt, bevor das Ganze veröffentlicht wird, oder?

63 I: Genau, das stimmt, die personenbezogenen oder firmeninternen Angaben, Name, Abteilung, Standort, sonstige Details, die Rückschlüsse auf Sie oder auf Ihr Unternehmen zulassen könnten, werden vollständig anonymisiert. Das Interview wird inhaltlich ausgewertet und die Analyse konzentriert sich auf die beschriebenen Themen und Erfahrungen, nicht auf Personen oder einzelne Organisationen.

64 IH7: Okay, Dankeschön.

65 I: Ich danke auch und beende hiermit die Aufnahme. Vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung.

66 Postskriptum IH7: sehr offenes und freundliches Gespräch, hat auf alle Fragen ohne Zögern und mit hoher Detailliertheit geantwortet, insgesamt sehr reflektiert, IH7 ist als Mitarbeitender angestellt, übernimmt aber teils auch Führungsfunktionen, diese Doppelfunktion hat fundierte Eindrücke zu beiden Perspektiven ermöglicht, Antworten ohne großes Nachfragen sehr ausführlich, hat sehr schnell gesprochen, bei Fragen zu negativen Aspekt und Wünschen viele Pausen, zu Beginn bei der ersten Frage zur Motivation kurze Denkpause, danach sehr flüssiger Gesprächsfluss, während des gesamten Interviews ruhige, konzentrierte Atmosphäre, Körpersprache offen, häufiger Blickkontakt, entspanntes Sitzen, gelegentliches Lächeln, wirkte emotional deutlich involviert, vor allem bei Themen wie Fairness, Wertschätzung und Handlungsspielraum der Führungskraft, teilweise sehr lange, inhaltlich dichte Antworten, aber in sich logisch und strukturiert, ohne Abschweifen, der Wunsch, Mitarbeitende fair zu behandeln und weiterzuentwickeln, war im Tonfall und in der Art der Beispiele klar spürbar